

YUSUF SARYOMIYNING ASARLARIDA BADIY TASVIR VOSITALARINING QO’LLANILISHI

Kamolova Sadoqat Jabbor qizi

Toshkent shahar Olmazor tumani

Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yusuf Saryomiy asarlari, boy adabiy merosi, asarlarida qo’llangan badiiy tasvir vositalari va ularning adabiyotdagi o’rni haqidagi tahliliy fikrlar yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Yusuf Saryomiy, badiiy tasvir, badiiy tasvir vositasi, tazod, tajnis.

Yusuf Saryomiyning XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlaridagi o‘zbek adabiyotining vakili. Shoir muhr yasash va xattotlik qilish bilan hayot kechirgan. Toshkent va Buxorodagi madrasalarida tahsil olgan. Samarqand, Toshkent, Qo‘qon adabiy harakatchiligida faol qatnashgan.

Yusuf saryomiy badiiy tasvir vositalari va she’riy vaznlardan foydalanishda ham o‘z badiiy mahoratini yorqin namoyish eta olgan shoirdir. Shoir lirikadagi turli xil badiiy murakkablik va shaklbozlikka zid ravishda g‘azallarning badiiy soda, samimiy va tabiiyligi uchun kurashadi. A.Rustamovning “Badiiy asarda haqiqat ham, uning ifoda vositalari ham badiiy tus oladi” degan fikri o‘rinlidir.

Shuningdek, Sharq poetikasining “fikrni ravon va nafis ifodalash yo’llari va vositalari, badiiy san’atning turlari hamda xususiyatlari kabi muhim masalalarni o‘z ichiga oluvchi” sohasi bo‘lmish ilmi bade’ Saryomiy lirikasida o‘zining chiroyli ifodasini topgandir. Biz bu yerda asosan shoir ijodidagi ilmi bade’ning, she’r san’atining ma’nosi bilan bog‘liq bo‘lgan guruhni ma’naviy san’atlarga to‘z talib o‘tamiz.

Saryomiy ilmi bade’ning she’riy fikrlarga qanot bag‘ishlaydigan, mazmuni ta’sirli qiladigan, fikrni bo‘rttirib, ohangdorlikni kuchaytiradigan tazod, iyhom, tajohul-ul-orif, tajnis, tavze’, tasbih, takbir, istixroj, iltizom va boshqa shu ksabi

ko'plab an'anaviy usullardan o'z ijodida mahorat bilan foydalangan. Fikrimizning dalili uchun Saryomiy she'riyatida qo'llanilgan badiiy san'atning eng muhim turlariga to'xtalib o'tamiz va shoir ijodidan ularga harakterli misollar keltiramiz.

Badiiy vositalar ichida iyhom san'ati o'ziga xos murakkabligi bilan ajralib turadi. Atoullah Husayniy bu san'atga shunday ta'rif beradi: “Ul andin iboratturkim, kalomda bir lafz keltirurlarkim, andin ikki ma'no anglashilur, bir ma'nosining anglami yaqin, ikkinchisining anglami yiroq bo'lur va murod anglami uzoq ma'no bo'lub, aning yashirin ma'nodoshig'a, xoh o'shul kalomda bo'lsun, xoh andin tashqarida bo'lsun, tayanilur”. Mazkur san'at shoirdan katta mahorat, o'quvchidan esa ziyraklik talab etadi.

Shuningdek, saryomiy ham o'z asarlarida bu san'atdan ko'p va mohirona foydalangan.

Abdulhalil qorli ilmi adab panoh,

Diydamg'a xayri maqdaming, ey mond, hoyi roh.

Sharqi sipehr fazlida to banda misli mehr,

G'arbi kamol avjida monandi moh.

Bu baytda “shafqat”, “lutf” ma'nosidagi “mehr bilan “quyosh” ma'nosidagi “mehr” birjoyda berilgan. Natijada shoir bir necha baytda berilishi” kerak bo'lganfikrni bir baytda ifodalab beradi. Quyidagi baytida ham “bemehr” ikki shakldosh so'zni o'z ichiga olgan:

Bemehrlar xayoli ko'zdin yubordi uyqu,

Chun zarri oni istab hargiz qaror topmay.

Saryomiy foydalangan muhim san'atlardan yana biri tazoddir. Tazod san'atida shoir zid ma'noli so'zlardan foydalanadi. Lekin misollarga qaraganda, tazod faqat soz' ma'nosi bilangina chegaralanmasdan, vasf qilinayotgan hodisa va narsalarni ham o'z ichiga oladi. Saryomiy bu san'atni turini mukammal egallagan bo'lib, bu holatni quyidagi g'azalda ham ko'rish mumkin:

Visoli jannatlig' doxil aylab shum raqiblarni,

Firoqi do'zax birlan mani qattiq azob etmish.

Bu baytdagi “visol-firoq”, “jannat-Do’zax” tazodi yaxshi chiqqan. Mana bu ruboiyda esa, “shoh-gado” tazodi juda go’zal va ta’sirlui ifodalangan:

Har kimki munda bo’lsa gado anda shohdur,

Kim munda shoh, anda, biling, xoki rohdir.

Yuqoridagi satrlardan ham seziladiki, shoir o’ziga xos tazod yarata olgan. Bu holat Saryomiy devonidagi g’azallarning g’oyaviy-badiiy qiymatini oshirishga imkon bergan hamda tazod shoir ijodidagi yetakchi san’atlardan biriga aylangan.

Lirik asar asosida shoirning hayotidan olgan taasuroti yotadi. Shoir o’z shaxsini birinchi o’rinda tutgan holda, hayotdagi biror hodisani o’zining ichki kechinmalari orqali ifoda etadi. Ana shu hodisa tufayli shoir qalbida kechgan tuyg’ular va ularning ta’sir qudrati namoyon bo’ladi. Saryomiy ijodida mavzular ko’lami juda keng. Bizga qoldirgan merosida vatan, do’stlik mavzusidagi g’azallar, odob-ahloqni yorituvchi so’zamol satrlar talaygina. Biroq, u misralarning zamirida tasavvufiy ruh va so’fiyona mazmun barq urib turadi. Sayram tarixi haqidagi xilma-xil ma’lumotlarga boy, biroq an’anaviy diniy mazmunda bitilgan „Risola“ni Yusuf Saryomiyga nisbat beradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI:

1. Saryomiy Yusuf .She’rlar. Sayram, 1990.
2. O‘zbek adabiyoti. 4-tom, 1-kitob. Toshkent, 1959.
3. Yusuf Saryomiy, Tanlangan asarlar (matn, so‘zboshi, lug‘at, izoh) Toshkent, Ma’naviyat, 2002.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi: 10-jild (Sharq — Qizilqum). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2005 — 656-bet.
5. Zufarov S. Saryomiy izidan. „Toshkent oqshomi][“, 1988-yil 18 iyun.
6. Qosimov B. Muhabbat ahlining gulshani. „O‘zbekiston adabiyoti va san’ati“, 1990-yil 5 oktabr.